

УДК 94(470-321.9)

*Кравчук А.С.***ПРАКТИКИ НЕФОРМАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СРЕДЕ ВЫСШЕГО ЧИНОВНИЧЕСТВА ЭПОХИ ПАВЛА I (НА ПРИМЕРЕ НОВОРОССИЙСКОЙ ГУБЕРНИИ)¹***Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, г. Симферополь*

Аннотация. В статье на основе ранее неизвестного документа, выявленного в Российском государственном историческом архиве, восстановлены перипетии отношений между новороссийским военным губернатором Н.М. Бердяевым и гражданским губернатором И.Я. Селецким. Конфликт между двумя сановниками возник по поводу разграничения полномочий. Законодательная неурегулированность и административные преобразования привели к возникновению комплекса противоречий, решать которые было необходимо «в ручном режиме» при участии самого императора.

Abstract. The article is based on a previously unknown document which was identified in the Russian State Historical Archive. Based on these materials, I restored the vicissitudes of relations between the Novorossiya Military Governor N. M. Berdyaev and the Novorossiya Civilian Governor I. Ya. Seletsky. The conflict between the two dignitaries aroused over the division of powers. The contradictions emerged due to legislative unsettledness and administrative transformations. The emperor himself had to participate in solving these problems in «manual mode».

Ключевые слова: Новороссийская губерния, И. Я. Селецкий, Н. М. Бердяев, чиновники, бюрократия.

Key words: Novorossiya Governorate, I. Ya. Seletsky, N. M. Berdyaev, officials, bureaucracy.

Правление Павла I в российской историографии зачастую воспринимается негативно. Императора обвиняют в уничтожении начинаний его матери, особенно актуальны данные утверждения в контексте исследования истории юго-запада Российской империи. Объясняется это сокращением финансирования развития Новороссийского края и Крыма по многим статьям. В том числе сворачиванием большей части проектов, связанных с развитием хозяйства. Однако последние наши исследования показали, что значительная часть из предпринимаемых Павлом I мер, являлись вынужденными – казна была опустошена военными кампаниями и непомерными тратами на освоение присоединенных территорий. Привлечение новых архивных материалов, позволяют по-новому взглянуть на историю региона в годы царствования Павла I и пересмотреть устоявшиеся тезисы. Отношение к проводимой в регионе политике сформировались в годы царствования Александра I. Часто умышленно искажалась реальность для дискредитации Павла I и его действий во главе государства с целью легитимизации нового императора.

Одной из основных мер принятой Павлом I и призванной сократить расходы казны была оптимизация аппарата местного управления. Вместо трех административных единиц – Екатеринославского и Вознесенского наместничеств, а также Таврической области – учреждалась Новороссийская губерния. Количество чиновников сократилось втрое. На содержание штата новой губернии выделялось меньше средств чем на финансирование органов управления одной только Таврической области в годы правления Екатерины II. Данный подход нарушил привычные механизмы взаимодействия в местной администрации, оставил не удел массу рядовых чиновников, которые вынуждены были искать себе новое место.

Изменения коснулись и высшего эшелона власти в регионе. Павел I сместил, возглавлявшего край последнего фаворита Екатерины II Платона Александровича Зубова (1767–1822). Его сменил генерал-лейтенант Николай Михайлович Бердяев (1744–1823): «При определении военным губернатором в Новороссийскую губернию генерала-лейтенанта Бердяева в Именном Высочайшем указе от 16 декабря 1796 г. повелено быть ему же и гражданским губернатором» [7, л. 6]. Он занимал пост новороссийского (екатеринославского) военного губернатора с 16 декабря 1796 по 29 ноября 1797 гг. [1, л. 1–3], гражданской частью управлял до 19 июля 1797 г. [7, л. 6–7]. Таким образом вся власть в крае замкнулась на Н. М. Бердяеве.

¹ Статья выполнена в рамках гранта «Формирование и кадровое обеспечение местных учреждений Новороссийского края и Крыма в конце XVIII – первой половине XIX вв.» Совета по грантам Президента Российской Федерации для молодых российских ученых, грант № МК-3927.2022.2

This work was supported by The Russian presidential grant for young scientist, project «Formation and staffing of local authorities in the Novorossiya Region and Crimea at the end of the XVIII – first half of the XIX centuries», no. МК-3927.2022.2

Вскоре, 28 марта 1797 г., на должность новороссийского (екатеринославского) гражданского губернатора был назначен действительный тайный советник Иван Яковлевич Селецкий (1743–1810). Вот как описывал новый гражданский губернатор первую встречу с военным губернатором: «Первый день моего сюда прибытия я всю принадлежащую честь сделал господину Бердяеву. Приехал к нему как к старшему себя и строму знакомцу. Но первые от него мне были слова, что он тут на праве генерал-губернатора, и чтобы я по делам моей должности сначала к нему относился. Я, зная в чем состоит должность военного и гражданского губернатора, и получая от Сената указы лично, а от генерал-прокурора чрез писание по силе Высочайших Именных указов в коих пишут меня начальником губернии и что ежели чего не исполнено, то строжайше отвечать буду. Представил ему о сем во всех деталях. Сообщил, что когда он будет мешаться в мою должность и делать преграду в исправлении оной я доложу высшему о том начальству» [7, л. 3].

Между двумя сановниками разгорелся конфликт, в основе которого, помимо личных амбиций, было несовершенство законодательства. Административные преобразования Павла I нарушили устоявшиеся отношения между сановниками, в основе которых было «Учреждение для управления губерний Российской империи» от 7 ноября 1775 г. К тому же, Н. М. Бердяев сменил на этом посту последнего фаворита Екатерины II П. А. Зубова, обладавшего фактически неограниченной властью. Можно предположить, что себя он считал его полноправным сменщиком. Подобная ситуация не была чем-то уникальным, противотечения между военными губернаторами, генерал-губернаторами и гражданскими губернаторами возникали достаточно часто [2, с. 53–56; 3].

Для разрешения конфликтной ситуации И. Я. Селецкий 26 января 1797 г. обратился к своему покровителю, фавориту Павла I – Петру Васильевичу Лопухину [7, л. 1–2]. Текст данного обращения ярко иллюстрирует литературный стиль в контексте патронажных отношений в среде чиновничества: «Исполнение важного и многотрудного настоящего моего в сей губернии служения было бы для меня тягостию, и я при всем моем рвении и неутомимости к службе, могу быть не способен к сохранению порядка в оной. Меня подкрепляет то одно, что я служу под вашего сиятельства началом и под присмотром вашей добродетели. Правосудия и прозорливости буду иметь счастье пользоваться вашим малейшим покровительством, наставлением и в невинности моей защитой. В сем оставаясь в лестном уповании честь и долг имею вашему сиятельству, открыв мое затруднительное тут положение, которое во многих частях делает преграды в точном и поспешном отправлении моей должности. Господин военный здешней губернатор вмешивается в дела ему не подлежащие и считает себя в праве генерал-губернатора, требуя от меня зависимости. Сие можно усмотреть из следующего: 1) предлагает палате суда и расправе первому департаменту чтобы оные по 113 статье высочайших учреждений присылали к нему дела преступления уголовного и подавали на ревизию оного; 2) требует представлять ему о набранных рекрутах; 3) принимая от частных людей прошения, препровождает оные при сем с предложениями в губернское правление» [7, л. 1–2]. Неформальные отношения, патронаж и фаворитизм играли важное значение в структуре управления Российской империи в различные времена [5].

Также И. Я. Селецкий утверждал, что Н. М. Бердяев заставлял городничих не подчиняться гражданскому губернатору и не давать для наведения порядка солдат штатных рот: «вашему превосходительству известно сколько тут великие расстояния между уездами, а встречаются самые важные и времени не терпящие дела и ежели через почту посылать предписания не известно, как скоро дойдет, а за медленность невинно я буду страдать. Все таковые обстоятельства не одного меня тут затрудняют, но и все присутственные места, кои не знают кого слушать и кому подчинены. [...] Всепокорнейше прошу снабдить меня вашими наставлениям, что мне делать и что предпринять» [7, л. 4]. Таким образом деятельность местного аппарата управления, который только начал складываться после административной реформы, была полностью парализована. Это не могло не вызвать недовольство не только рядовых обывателей, но и местной бюрократии.

П. В. Лопухин для защиты своего протеза и решения возникшей проблемы обратился в Сенат и непосредственно к императору: «При определении военным губернатором в Новороссийскую губернию генерала-лейтенанта Бердяева в именном высочайшем указе 16 декабря 1796 г. повелено быть ему же и гражданским губернатором. Сего 28 марта 1797 г. высочайше определен в оную губернию гражданским губернатором действительный статский советник Селецкий. Почему и осмеливаюсь всеподданнейше испрашивать высочайшего Вашего Императорского Величества повеления, имеет ли ныне начальство по гражданской части Бердяев» [7, л. 6].

В ответ 19 июля 1797 г. последовал указ Павла I Сенату в котором указывалось следующее: «По определении в Новороссийской губернии гражданским губернатором действительного статского советника Селецкого повелеваем генерал-лейтенанту Бердяеву по званию

его военного Екатеринославского губернатора остаться при начальстве одной только части военной на основании военного нашего устава. Правительствующий Сенат приказали о сем высочайшем повелении обоим сообщить, послать им указы каковыми дать знать всем присутственным местам и губернским правлениям...» [7, л. 6–7]. Таки образом конфликт завершился в пользу гражданского губернатора.

В ноябре 1797 г. Н. М. Бердяев и вовсе покинул занимаемый пост. Отставка была почетной – ему были пожалованы земли недалеко от Обухова в Киевском уезде. Иначе сложилась судьба И. Я. Селецкого, вскоре после данного конфликта ему был пожалован чин тайного советника. Сам он был вполне доволен положением дел, о чем писал своей супруге: «Я здесь нашел ту страну, где меня все возлюбили и паны и простые, где разумеют мою цену, и после гордости и ругательств бывших губернаторов, а особливо Бердяева, коего имя всем тут ненавистно, почитают меня своим избавителем» [6, с. 11].

Таким образом, выявленное нами дело позволяет восстановить сюжеты истории, связанные со взаимоотношениями в среде высшей бюрократии Новороссийской губернии времен правления Павла I. Проведенный анализ показал, что ключевую роль в конфликтных ситуациях приобретали неформальные связи и механизмы патронажа. И. Я. Селецкий смог не просто отстоять свои позиции благодаря покровителю приближенному к императорскому трону, но и фактически добиться отставки военного губернатора Н. М. Бердяева. После этого он оставался на посту гражданского губернатора вплоть до 1800 г. [4, с. 23].

Литература

1. Государственный архив Республики Крым. Ф. 28. Оп. 3. Д. 102.
2. Кравчук А. С. Дела и дни: таврические губернаторы, 1802–1854 годы. Бизнес-Информ, 2019. 244 с. (Серия: Биобиблиография крымоведения; вып. 29).
3. Кравчук А. С., Непомнящий А. А. On the Emperor's Service: the Supreme Administration of Taurida Governorate in the first half of the XIX century // Былые годы: российский исторический журнал. 2018. Т. 47. № 1. С. 97–106.
4. Макидонов А. В. К светской и церковной истории Новороссии: XVIII–XIX вв.: изд. 3, испр. и доп., Запорожье: Просвита, 2008. 140 с.
5. Мельников К. В. Бюрократический патронаж и паттерны административного рекрутирования региональных элит в России // политическая наука. 2021. № 4. С. 210–238.
6. Модзалевский В. А. Малороссийский родословник: в 4 т. Киев: тип. Фронцкевича и К^о, 1908. Т. 1. 519 с.
7. Российский государственный исторический архив. Ф. 1374. Оп. 1. Д. 147.